

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.7:338.43

ПРОСОВ В.М.
СТУДІНСЬКА Г.Я.

Стратегічні підходи до функціонування АПК в умовах російсько-української війни

Об'єктом дослідження є аграрно-промисловий комплекс України в умовах російсько-української війни.

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до розвитку потенціалу аграрно-промислового комплексу України засобами іпотеки.

Метою дослідження є здійснення аналізу функціонування АПК України в умовах російсько-української війни та формування теоретико-методичного підходу до моделі розвитку його потенціалу засобами іпотеки в післявоєнний період. Для досягнення мети були використані: системний підхід – до інтеграції методології наукового пізнання факторів впливу на розвиток АПК в умовах російсько-української війни, що дозволило встановити необхідність пошуку шляхів щодо розвитку його потенціалу; міждисциплінарний аналіз – для інтеграції знань з розвитку сільського господарства, промисловості та фінансового ринку, що надасть можливість об'єднати їх потенціал.

Результати роботи. Виокремлено основні проблеми розвитку сільського господарства України. Досліджено напрями державної підтримки АПК країни в умовах російсько-української війни. Оцінено поточний стан продовольчої безпеки України; розглянуто роль продовольчого потенціалу українського АПК у забезпеченні світової продовольчої безпеки; запропонована модель іпотечно-го кредитування АПК.

Висновки: 1) Господарства АПК України розвиваються в умовах низки проблем, що гальмують їх ефективність та подальший розвиток. Головним питанням у вирішенні цих проблем є знаходження перманентного джерела фінансування поточних та стратегічних потреб. 2) Сільське господарство України відіграє ведучу роль у експорті вітчизняної продукції, що з однієї сторони, важливо для формування платіжного балансу країни, а з іншої сторони, обмежує подальше зростання ВВП країни та критично знищує чорноземи. 3) Держава оперативно відреагувала на проблеми господарств АПК, під час російсько-української війни, та забезпечила максимальну законодавчу підтримку їх діяльності. 4) Розвиток сільського господарства в Україні забезпечує продовольчу безпеку країни та відіграє важливу роль у формуванні світової продовольчої безпеки. 5) Сільське господарство належить до первинного сектора економіки, де створюється найменша додана вартість, що гальмує розвиток галузі в цілому. 6) Інтегральна модель, що єднає економічну потужність

промислового підприємства, споживчі потреби у модернізації сільськогосподарської техніки через механізм іпотечного кредитування, може стати перманентним джерелом фінансування потреб розвитку господарства АПК з умовою законодавчої підтримки та державного контролю.

Наукова новизна полягає у запропонованій авторській фінансовій моделі іпотечного кредитування потреб АПК.

Практична цінність запропонованої моделі полягає в універсальності її застосування як для розвитку сільського господарства, так і для розвитку житлового будівництва, а також територіальних громад України.

Ключові слова: АПК, сільське господарство, продовольча безпека, іпотечний кредит, земельна іпотека, іпотечне кредитування.

PROSOV V.M.
STYDINSKA G.Ya.

Strategic approaches to the functioning of the agricultural complex in the conditions russian–ukrainian war

The object of the study is the agricultural and industrial complex of Ukraine in the conditions of the Russian–Ukrainian war.

The subject of the research is theoretical and methodological approaches to the development of the potential of the agricultural and industrial complex of Ukraine by means of mortgages.

The purpose of the study is to analyze the functioning of the agricultural industry of Ukraine in the conditions of the Russian–Ukrainian war and to form a theoretical and methodological approach to the model of the development of its potential by means of mortgages in the post-war period. To achieve the goal, the following were used: a systematic approach – to the integration of the methodology of scientific knowledge of factors influencing the development of the agricultural sector in the conditions of the Russian–Ukrainian war, which made it possible to establish the need to find ways to develop its potential; interdisciplinary analysis – for the integration of knowledge on the development of agriculture, industry and the financial market, which will provide an opportunity to combine their potential.

Results of work. 1) Work results. The main problems of the development of agriculture in Ukraine are highlighted. The directions of state support for the crane agricultural industry in the conditions of the Russian–Ukrainian war were studied. The current state of food security in Ukraine was assessed; the role of the food potential of the Ukrainian agricultural sector in ensuring global food security is considered; the proposed model of mortgage crediting of agriculture.

Conclusions: 1) The agro–industrial complex of Ukraine is developing in conditions of a number of problems that inhibit their efficiency and further development. The main issue in solving these problems is finding a permanent source of funding for current and strategic needs. 2) Ukraine's agriculture plays a leading role in the export of domestic products, which, on the one hand, is important for the formation of the country's balance of payments, and, on the other hand, limits the further growth of the country's GDP and critically destroys black soils. 3) The state promptly responded to the problems of agro–industrial complex during the Russian–Ukrainian war and provided them with maximum legislative support for their activities. 4) The development of agriculture in Ukraine ensures the food security of the country and plays an important role in the formation of world food security. 5) Agriculture belongs to the primary sector of the economy, where the lowest added value is created, which inhibits the development of the industry as a whole. 6) An integral model that combines the economic power of an industrial enterprise, consumer needs in the modernization of agricultural machinery through the mortgage lending mechanism, can become a permanent source of financing the needs of the development of the agro–industrial complex under the condition of legislative support and state control.

The scientific novelty lies in the author's proposed financial model of mortgage lending for the needs of the agricultural sector.

The practical value of the proposed model lies in the universality of its application both for the

development of agriculture and for the development of housing construction, as well as territorial communities of Ukraine.

Keywords: *Agricultural industry, agriculture, food security, mortgage loan, land mortgage, mortgage lending.*

Постановка проблеми. З початком повномасштабної вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року перед національним аграрно-промисловим комплексом постало ряд серйозних викликів та загроз. Насамперед ці питання стосуються здійснення повноцінної весняної посівної компанії аграріями України, а також забезпечення відповідною продукцією споживчого ринку. Разом із цими локальними проблемами виникли й проблеми глобального значення. Зокрема, це стосується світової продовольчої кризи. Україна є одним із найбільших експортерів сільськогосподарської продукції у світі і зменшення обсягів такого постачання може суттєво вплинути на глобальний світовий продовольчий ринок.

Аграрний комплекс є важливою складовою національної економіки кожної країни за виключенням країн-карликів через обмеженість територій та країн, де за кліматичними умовами розвиток сільськогосподарства є економічно недоцільним. Важливість цієї галузі визначається, перш за все, необхідністю забезпечення сировиною галузей харчової промисловості для виробництва продуктів харчування власного населення. Продовольча безпека країни залежить саме від ефективності розвитку аграрного комплексу країни. В умовах російсько-української війни під окупацією виявились майже 20 % території країни, значна частина якої відіграє суттєву роль у забезпеченні населення продуктами сільськогосподарства, сировиною – підприємства переробної харчової промисловості та світовий ринок – зерном та олією.

Об'єктом дослідження є аграрно-промисловий комплекс України в умовах російсько-української війни. Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до розвитку потенціалу аграрно-промислового комплексу України заходами іпотеки.

З метою розвитку потенціалу АПК України в післявоєнний період запропоновано стратегічний підхід щодо організації фінансового механізму іпотечного кредитування сільськогосподарства. Продовольча безпека України розглядається як критично важливий індикатор в умовах російсько-української війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Стратегічна роль сільського господарства України як у формуванні її експортної складової, доходної частини державного бюджету, так і у розвитку національної економіки в цілому, приваблює до досліджень багатьох вітчизняних науковців, які звертають увагу на фактори розвитку, поточний стан АПК, вплив на рівень продовольчої безпеки країни, його проблеми та перспективи. Зокрема, Данілішин Б. виокремлює наступні проблеми розвитку АПК України: деіндустріалізацію аграрного виробництва, низьку врожайність сільськогосподарських культур, надлишкову зайнятість у сільському господарстві, нераціональну організацію виробництва. Експерт справедливо зауважує, що українське сільське господарство, яке стало ключовою галуззю економіки країни, потребує серйозної уваги тому, що Україна суттєво відстає від розвинених країн за рівнем продуктивності праці в сільському господарстві [2]. Олейникова В.Ю., Ємцева Л.М., досліджуючи проблеми розвитку сільського господарства в Україні виділяють застарілу техніко-технологічну базу, старіння кадрів, нерозвинуту дистрибуцію, деградацію чорноземів та зниження його родючості, корупцію, хабарництво, нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні, недостатній розвиток фінансової системи [6].

Яремко Л.А. досліджуючи проблеми сільськогосподарства України приходять до висновку, що «основним інструментом вирішення аграрних проблем є реформування агропромислового комплексу, як складової частини економіки України, що охоплює перетворення його на високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки держави та міцну економічну основу соціально-економічного розвитку». Основною причиною відставання галузі автор вважає низьку інвестиційну привабливість аграрного сектору [7, с.327].

Сольський М. (міністр аграрної політики та продовольства в 2022 р.), коментуючи ситуацію на ринку сільськогосподарської продукції, говорить, що врожайність під час війни не гірша за середню в останні роки, але інвестиції у галузь зупи-

нились. Для повернення інвестицій необхідне наступне: система страхування для бізнесу, який працює в умовах війни; ефективний судовий захист; відкриття європейського ринку для української продукції на постійній основі [5].

Бородіна О. звертає увагу на монопольне становище агрохолдингів, зловживання ними пільговими системами оподаткування та передбачає два можливих сценарії розвитку АПК України: 1) У межах повоєнної відбудови Україна відновлює довоєнну структуру сільського господарства і продовжує політику щодо аграрного сектора з подальшою надмірною підтримкою агрохолдингів, однозначно несприятливо для держави й суспільства; 2) Зміна аграрної політики на сталу та побудовану на забезпеченні рівних прав на розвиток для всіх груп суб'єктів, які беруть участь у сільськогосподарському виробництві, включно з прозорим і справедливим доступом до сільськогосподарських та інших земель, виробничих ресурсів, вільним доступом до збуту й конкуренцією на справедливій основі. Наслідком застосування цих підходів стане зміна аграрної структури, що дозволить сімейним фермам використовувати свій виробничий потенціал для створення суспільних благ і місцевого розвитку, а також сприятиме забезпеченню адаптації аграрної структури України до ЄС [1].

Прогнозуючи посівну компанію, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Бізлі Д. на засіданні Ради безпеки ООН зазначив, що війна в Україні призведе до наймасштабнішої продовольчої кризи з часів Другої світової війни через тимчасову окупацію морських портів, доріг, складів та зерносховищ, що призведе до значних проблем з логістикою та сировиною; мінування полів та доріг; нестачу ПММ та необхідних запчастин; руйнування та знищення господарств разом з технікою, крадіжку с/г техніки; нестачу оборотних коштів, захмарні ціни на добрива [4].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Агропромисловий комплекс України є об'єктом дослідження багатьох науковців. Серед низки важливих проблем, що перешкоджають його ефективному розвитку, більшість авторів виокремлюють питання фінансування, інвестицій, або питання, що напряму залежать від них (оновлення, модернізація технічного парку, сезонні запаси паливно-мастильних матеріалів тощо). Разом з тим, пропозиції щодо вирішення

зазначених проблем не дозволяють конструктивно вирішити питання перманентного фінансового джерела, що здатне стимулювати та підтримувати розвиток АПК, що визначає напрям даного дослідження та виділяє частину невирішеної наукової проблеми.

Метою дослідження є здійснення аналізу функціонування АПК України в умовах російсько-української війни та формування теоретико-методичного підходу до розвитку його потенціалу засобами іпотеки в післявоєнний період. Для досягнення мети були використані: системний підхід – до інтеграції методології наукового пізнання факторів впливу на розвиток АПК в умовах російсько-української війни, що дозволило встановити необхідність пошуку шляхів щодо розвитку його потенціалу; міждисциплінарний аналіз – для інтеграції знань з розвитку сільського господарства, промисловості та фінансового ринку, що дало можливість об'єднати їх потенціал.

Існування логічного причинно-наслідкового зв'язку між рівнем розвитку іпотечного ринку, що забезпечує фінансування нагальних потреб національної економіки у розбудові житла, комерційної та промислової нерухомості, модернізації сільського господарства та підвищенням конкурентоспроможності як окремих суб'єктів господарювання, так і національної економіки в цілому є очевидним [9, с. 160]. Саме такий міцний зв'язок визначає алгоритм концептуального дослідження іпотеки та виокремлює певну послідовність теоретичних та практичних завдань, одне з яких присвячено дослідженню питання функціонування АПК України в умовах російсько-української війни та стимулювання його розвитку у післявоєнний період засобами іпотечного кредитування.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати напрями державної підтримки функціонування АПК України в умовах російсько-української війни;
2. Дослідити поточний стан продовольчої безпеки України;
3. Розглянути роль продовольчого потенціалу українського АПК у забезпеченні світової продовольчої безпеки;
4. Запропонувати модель іпотечного кредитування АПК;

Викладення основного матеріалу дослідження. Проблеми розвитку АПК України, а саме:

Порушення науково обґрунтованих систем ведення сільського господарства: монокультуризація землеробства, деградація сільськогосподарських угідь;

Зниження продуктивності у сільському господарстві та підвищення собівартості сільськогосподарської продукції;

Відсутність генерації робочих місць в аграрних компаніях та господарствах;

Недостатність кадрів з високою кваліфікацією (при тому, що кожний 5-ий українець працює у сільському господарстві);

Відсутність ефективних довгострокових програм фінансування підприємства АПК

потребують нагального вирішення, особливо в умовах російсько-української війни, яка загострила питання продовольчої безпеки не тільки в Україні, а й загострила продовольчу небезпеку на світовому ринку продовольства.

Експерти радять Україні запровадити такі зміни в агросекторі:

- Перехід від сировинного експорту до експорту продуктів з високою доданою вартістю;

- Перехід до сталого землеробства та використання ефективних методів ведення сільського господарства (точне землеробство, мінімальна обробка землі, електронна карта полів, використання GPS-технологій);

- Налагодження повноцінних експортних відносин з Азією, Африкою, ЄС і США;

- Підвищення стандартів безпеки продуктів харчування;

- Підвищення енергетичної незалежності сектора за рахунок використання альтернативних видів енергії;

- Реалізація інфраструктурних проектів, які дозволять збільшити обсяги виробництва і скоротити його собівартість, а також зменшити втрати сировини і готової продукції при зберіганні і транспортуванні;

- Підвищення ефективності систем управління аграрними підприємствами [8].

Вирішення визначеного переліку завдань, очевидно, є можливим тільки в умовах фінансової підтримки господарських суб'єктів АПК.

Щоб залишатися конкурентоспроможними і розвиватися, українське сільське господарство потребує розвитку інфраструктури, проведення досліджень і розробок, і, звісно ж, інновацій: організаційно-технічних (точне землеробство,

M2M-рішення і «худе виробництво»), фінансово-логістичних та виробничих (системи пірингового кредитування і платформи для електронної комерції) [2]. Зауважимо, що пірингове кредитування (P2P, Peer-to-Peer-кредитування, рівноправне кредитування) являє собою практику кредитування за допомогою онлайн-сервісів, що поєднують кредиторів безпосередньо з позичальниками із визначення бажаних умов кредитування. Цей вид видачі та отримання позик здійснюється фізичними особами без використання в якості посередників традиційних фінансових інститутів, що ускладнює використання цієї форми кредитування в АПК. В Україні такий вид кредитування матиме обмеження через відсутність відповідних електронних платформ, законодавства та структур, що контролюватиме виконання зобов'язань.

Головним завданням агропромислового комплексу, як провідного сектору економіки України, є гарантування продовольчої безпеки держави на рівні, що забезпечує потреби населення в продуктах харчування не менше як 80 % від раціональних норм споживання за рахунок власного виробництва та ефективне використання експортних можливостей збуту залишків продовольства. У країнах з ринковою економікою саме ці фактори враховуються під час розбудови ефективних відносин розподілу, які займають головне місце у відтворювальних процесах. В українському ж суспільстві, як і в органах державної влади, розуміння важливості забезпечення пріоритетності розвитку сільського господарства і сільських територій утверджується надто повільно [7, с.329].

Російсько-українська війна поставила під загрозу продовольчу безпеку не тільки в Україні, а в усьому світі. РФ є найбільшим експортером пшениці на світовому ринку товарів і послуг, в 2021 році експорт зерна становив 27,4 млн тон. Україна була на п'ятому місці (19,4 млн тон). За даними ООН сумарна частка обох держав з реалізації на зовнішні ринки ячменю становить 19 %, пшениці – 14 %, кукурудзи – 4 %. Країни також є світовими лідерами з постачання ріпакової олії, а на ринку соняшникової олії їм належить 52 % [15]. За даними міністерства сільського господарства США у 2019–2020 рр. в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменю, 4 – кукурудзи, 5 – пшениці. Це в сукупності за обсяга-

ми експорту всіх зернових культур зробило нашу країну «срібним призером» — попереду лише США. Це мільйони тон зернових, які є сировиною для таких країн, як Індонезія, Іспанія, Нідерланди, Іран, Пакистан, Лівія, Туніс, Єгипет та інші країни Азії, Африки і Європи [4]. Саме тому, зменшення експорту зернових на світовий ринок поставили під загрозу продовольчу безпеку світу.

Перші проблеми в українському АПК почались під час посівної компанії, коли російські окупаційні війська цілеспрямовано знищували сільськогосподарську техніку, протягом часу окупації найсучасніша техніка вивозилась з окупованих регіонів за територію України. Пізніше, в період збору врожаю, окупаційними військами здійснені крадіжки зібраного врожаю у фермерів та його вивезення за кордон.

Враховуючи стратегічну роль АПК у розвитку національної економіки та формуванні доходів державного бюджету України, законодавчі органи держави внесли низку змін до діючих законів та підзаконних актів. Зокрема, 24 березня 2022 року з метою створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану були внесені нагальні зміни у деякі законодавчі акти України, що інтегрувались у комплексному ЗУ № 7178 «Про забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану». Зокрема, закон:

Дозволяє використання всіх доступних сільськогосподарських угідь для проведення посівної компанії (спрощує набуття прав користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в умовах воєнного стану), в тому числі на землях державної власності, які зараз перебувають у постійному користуванні держпідприємств Мінагрополітики, НААН України, закладів освіти тощо;

Автоматично продовжує орендні земельні відносини на рік без внесення відомостей у відповідні реєстри;

Дозволяє передавати в оренду районні військові адміністрації строком до року державні та комунальні земельні ділянки с/г призначення для ведення с/г виробництва, при цьому орендна плата не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки ділянок;

Дозволяє передачу с/г землі, яка перебуває у постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій і на якій відсутні посіви, за письмовим погодженням

керівника відповідного державного, комунального підприємства, установи, організації, причому право постійного користування земельними ділянками не припиняється.

На час воєнного періоду закон забороняє:

Безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність;

Формування земельних ділянок (крім тих, що передаються в оренду військовими адміністраціями);

Земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності [11].

За попередніми оцінками, все це дозволить додатково залучити до обробки близько 20 тис. га земель комунальної власності і 300–400 тис. га земель державної власності.

Відповідно до Закону України № 2120–ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану» суб'єктам сільського господарства були надані наступні податкові пільги:

На період з 1 березня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за тим, у якому буде припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, та перебувають у власності або користуванні, у т.ч. на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди;

За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов'язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, та/або за ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Платники єдиного податку 4 групи мають право перейти до сплати єдиного податку в розмірі 2 % [10].

Для забезпечення с/г товаровиробників кредитними коштами до постанови КМУ від 14 липня 2021 р. № 723 внесено наступні зміни:

1) Встановлення строку дії державної гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків-кредиторів та за кредитами, що надаються суб'єктам господарювання-сільськогосподарським товаровиробникам — 1 рік;

2) Надання кредитування суб'єктам господарювання — с/г товаровиробникам виключно у вигляді кредиту (не поширюється на кредитну лінію);

3) Передбачено нову мету кредитування у рамках портфеля — для фінансування забезпечення посівів сільськогосподарських культур, у т.ч. купівлі сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), що підпадає під визначення груп 1–24 УКТ ЗЕД, а також добрив, засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, основних засобів та нематеріальних активів, оплати праці, оренди нерухомого та рухомого майна, інших товарів (робіт, послуг), що використовуються суб'єктами господарювання-с/г товаровиробниками при здійсненні операційної діяльності;

4) Для кредитів, що надаються суб'єктам господарювання — с/г товаровиробникам, встановлено максимальний строк — до 1 року, а також максимальна сукупна заборгованість позичальника та учасників групи пов'язаних з ним контрагентів, — 1500 млн грн;

5) Розмір комісій на покриття витрат банку-кредитора (не враховуючи плати за надання державної гарантії) на обслуговування кредиту — не більше, ніж 1 % річних суми кредиту (для кредитів зі строком менш ніж рік — до 1 % разово) [12].

З метою підтримки с/г товаровиробників уряд доповнив відому державну програму «Доступні кредити 5–7–9 %»: середнім підприємствам з річним доходом до 50 млн євро та великим підприємствам з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих доступно:

1) Максимальна сума кредиту для всіх суб'єктів підприємництва складає 60 млн грн з урахуванням груп пов'язаних компаній;

2) Процентна ставка — 0% річних;

3) Мета кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки або кредит на поповнення обігових коштів для при-

дбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів;

4) Строк кредиту — 6 місяців;

5) Строк подачі заявки на участь у програмі — до 31 травня 2022 р.;

6) Розмір кредитної гарантії — 80 % від суми кредиту суб'єкта мікро-, малого та середнього підприємництва (крім суб'єктів великого підприємництва) [14].

Станом на 05.04.2022 року (без урахування перехідних минулорічних кредитів) за підтримки уряду та завдяки співпраці Мінагрополітики, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України за підтримки НБУ і банківських кіл більше 900 с/г товаровиробників залучили кредити в українських банках на загальну суму 1 млрд 785 млн грн, за програмою портфельних гарантій 80 % — на 1 млрд 494 млн грн [4].

З метою зниження логістичних ризиків, що пов'язані із можливою втратою сільськогосподарської продукції рід час її транспортування КМУ видав розпорядження № 255-р від 30.03.2022 р. Міністерству інфраструктури разом з МЕРТУ та Мінфіном забезпечити виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування втрат під час воєнних дій на території України у разі відмови страхувальниками у наданні страхового покриття [13].

Для збільшення обсягу палива під час посівної КМУ прийняв постанову від 16 березня 2022 р. № 292 «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» дозволяє продаж пального стандарту Євро-3 та Євро-4. Наказом № 154 Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про технічне забезпечення комплексу польових робіт в умовах воєнного стану 2022 року» було надано дозвіл експлуатації сільськогосподарської техніки (тракторів, самохідних шасі, самохідних с/г, дорожньо-будівельних та меліоративних машин, інших с/г машин та їх складових вітчизняного й іноземного виробництва) без реєстрації.

Всі перелічені заходи направлені на вирішення тимчасових проблем АПК, що виникли через російсько-українську війну 2022 року. Дане дослідження присвячено пошуку концептуальних можливостей перманентного фінансування АПК України.

Сільське господарство кожної національної економіки має власну спеціалізацію, враховуючи

природно-кліматичні умови країни, що формує абсолютні чи відносні переваги товарів її виробництва. Вибір цієї спеціалізації має здійснюватися з врахуванням аграрного потенціалу країни, потреб власного населення та стратегічних цілей розвитку сільського господарства. Міф про великий аграрний потенціал України спростовано науковцями, які досліджують розвиток економіки сільського господарства нашої країни. Антропогенний вплив на ґрунти стається через порушення правил внесення і зберігання хімічних речовин, утворення промислових і побутових відходів, викиди забруднюючих речовин та радіонуклідів, надходження забруднених стічних вод тощо. «В останні десятиріччя спостерігається різке зростання темпів деградації ґрунтів. Площа деградованих і малородючих ґрунтів становить від 6,5 до 10 млн га [3, с.38]. За даними Державного комітету статистики, міністерства екології та природних ресурсів України: сільськогосподарська освоєність території складає понад 70 %; розораність земель – майже 54 % (науково обґрунтований рівень: до 35–40 %); має місце екологічно нестійке землекористування та усталена тенденція погіршення якісного стану ґрунтів: їх підкислення (14 %), засолення та осолонцювання (4 %), переущільнення (близько 39 %), дегуміфікації (43 %); щорічне від'ємне сальдо балансу всіх елементів живлення; приблизно третина орних земель перебуває під загрозою водної й вітрової ерозії; водо-дефіцитність господарювання. Перелічені проблеми українських ґрунтів викликані, як непродуманою стратегією розвитку сільського господарства, вибором помилкової спеціалізації у землеробстві, так і зменшенням наукоємності та інтенсивним шляхом його розвитку. Зокрема, за роки незалежності країни посіви під кукурудзою і соняшником збільшились в 4 рази, у 12 раз – під ріпаком, при цьому площі посівних під зерновими культурами «переживають скорочення». Врожайність зернових культур, зокрема ячменю, впала на 12 %, соняшнику збільшилась на 46 %, ріпаку – на 83 %, а кукурудзи – на 103 %. При цьому, з 2000 року збільшується частка удобрених міндобривами площ від загальної площі посіву та норма внесення поживної речовини на гектар. Водночас скорочується частка удобреної площі органікою від загальної площі посіву та зменшується норма внесення органіки на гектар [3, с. 70]. Перелічені факти свідчать про існування серйозних проблем

для подальшого ефективного розвитку сільського господарства в Україні та надає підстави для висновку про необхідність модернізації аграрної галузі, посилення наукового складової у її розвитку, що потребує значних капіталовкладень, інвестицій, тобто фінансової та інституційної підтримки держави в т.ч. через розвиток ринку іпотеки. Модернізація сільського господарства та підвищення наукоємності його функціонування забезпечать зростання продуктивності праці та врожайності, збільшення рівня заробітної плати та ефективності господарювання підприємств АПК.

Відкритим залишається питання формування перманентних джерел фінансування щодо модернізації та ефективного розвитку господарств АПК України.

Віднесення сільського господарства до первинного сектора економіки пов'язано, перш за все, із низьким рівнем доданої вартості, саме тому необхідно знайти модель, що забезпечить перманентне створення високого рівня доданої вартості, що можливе у галузях, які належать до другого, третинного сектора економіки. Ідея об'єднати діяльність промислового та сільськогосподарських підприємств була відправною в цьому напрямку, а використання можливостей (низькі відсотки та довготривалі терміни) іпотечного кредитування стала наступним інструментом такої моделі. Формування моделі в одному управлінському центрі дозволить, з однієї сторони, створювати високу додану вартість на промисловому підприємстві, а, з іншої сторони, перерозподіляти її між суб'єктами цієї моделі: промисловим підприємством, господарствами АПК та фінансовою установою через механізм іпотечного фінансування, що схематично представлено на рис. 1.

Іпотечні центри в аграрному комплексі можуть бути більш ефективними, якщо виробництво продукції буде високо продуктивне та екологічне, зокрема фермерські господарства. Особлива увага має приділятися на збільшення наукоємності сільськогосподарської продукції, що також впливатиме на ефективність їх діяльності. Центри іпотечного кредитування можуть бути організовані для придбання сільськогосподарської техніки, виробництво якої буде частиною такого центру, що видно з рис. 1.

Додатковим джерелом фінансування іпотечних центрів всіх напрямів можуть стати іпотечні цінні папери. Незважаючи на суттєві зрушення

Рисунок 1. Модель іпотечного кредитування підприємств АПК

Джерело: складено авторами

на вітчизняному ринку іпотечних цінних паперів, існує ціла низка серйозних проблем, які гальмують стрімкий розвиток цього сегменту фінансового ринку.

Основними з них є низька ліквідність, а також низький рівень довіри. Одна з проблем ліквідності іпотечних цінних паперів — низька прибутковість, як наслідок, виникає питання: хто стане покупцями цінних паперів з низькою прибутковістю, на підставі яких мотивів інвесторів можуть цікавити іпотечні папери і які заходи державної підтримки необхідно прийняти для збільшення ліквідності таких цінних паперів. В контексті запропонованої інтеграційної моделі іпотечного кредитування ліквідність цінних паперів збільшиться завдяки прибуткам в певній промисловій галузі, які за рахунок додаткових фінансових джерел пришвидшать швидкість оборотності капіталу. Завдяки високому рівню рентабельності на підприємствах, що забезпечують виробництво майбутніх об'єктів іпотечного кредитування, можливо також суттєво збільшити ліквідність цінних паперів.

Розвиток представленої моделі буде підсилюватися за рахунок інших джерел фінансування: депозитів простих та спеціальних, коштів недержавних пенсійних фондів тощо.

Запорукою довготривалості та ефективності діяльності таких іпотечних центрів має стати розробка законодавчого пакету із формуванням контрольних функцій за їх діяльністю.

Висновки

1) Господарства АПК України розвиваються в умовах низки проблем, що гальмують їх ефективність та подальший розвиток. Головним питанням у вирішенні цих проблем є знаходження перманентного джерела фінансування поточних та стратегічних потреб. 2) Сільське господарство України відіграє ведучу роль в експорті вітчизняної продукції, що з однієї сторони, важливо для формування платіжного балансу країни, а з іншої сторони, обмежує подальше зростання ВВП країни та критично знищує чорноземи. 3) Держава оперативно відреагувала на проблеми господарств АПК під час російсько-української війни та забезпечила максимальну законодавчу підтримку їх діяльності. 4) Розвиток сільського господарства в Україні забезпечує продовольчу безпеку країни та відіграє важливу роль у формуванні світової продовольчої безпеки. 5) Сільське господарство належить до первинного сектора економіки, де створюється найменша додана вартість, що гальмує розвиток галузі в цілому. 6) Інтегральна модель, що єднає економічну потужність промислового підприємства, споживчі потреби у модернізації сільськогосподарської техніки через механізм іпотечного кредитування, може стати перманентним джерелом фінансування потреб розвитку господарства АПК з умовою законодавчої підтримки та державного контролю.

Список використаних джерел

1. Бородіна О. (2022). Сільське господарство України в умовах воєнного стану: уроки для суспільства і політиків. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9288> [українською мовою].

2. Данілішин Б. (2022). Основні проблеми, які гальмують розвиток сільського господарства в Україні. URL: <https://agropolit.com/news/12029-ekspert-nazvav-osnovni-problemi-yaki-galmuyut-rozvitok-sil'skogo-gospodarstva-v-ukrayini> [українською мовою].

3. Карпенко А. (2019). Географія, врожайність, площі: як змінилось вирощування топових культур за роки Незалежності? URL: <https://agravery.com/uk/posts/show/geografia-vrozajnist-plosiak-zminilos-virosuvanna-topovih-kultur-za-roki-nezaleznosti> [українською мовою].

4. Кузовкін Е. (2022). Аграрні відносини під час війни. URL: <https://jur-gazeta.com/dumka-eksperta/agrarni-vidnosini-pid-chas-viyini-yak-derzhava-dopomagae-agrariyam-z-regioniv-shcho-postrazhdali-vid-.html> [українською мовою].

5. Сокольський М. (2022). Війна відкинула сільське господарство України на роки. URL: <https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/voyna-otbrosilaselskoe-hozyaystvo-ukrainy-na-gody-ministr> [українською мовою].

6. Олейникова В.Ю., Ємцева Л.М. (2010). Сучасні проблеми сільського господарства України та можливі шляхи їх подолання. URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/65100.doc.htm [українською мовою].

7. Яремко Л.А. (2011) Сучасні проблеми сільського господарства України та шляхи їх подолання // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 21.6. – С. 327–329

8. ТОП-5 проблем сільського господарства України. URL: <https://news.finance.ua/ua/news/-/371151/nazvano-top-5-problem-sil'skogo-gospodarstva-ukrayiny> [українською мовою].

9. Studinska G. (2020). Assessment of the development of the Ukrainian mortgage market / G. Studinska, V. Prosov // Economic Bulletin of the University. № 46 P.160–169 [англійською мовою].

10. Закон України №2120–ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text> [українською мовою].

11. ЗУ №7178 «Про забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану». URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/220863.html> [українською мовою].

12. Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. №723. Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723-2021-%D0%BF#Text> [українською мовою].

13. Розпорядження КМУ № 255–р від 30.03.2022 р. Деякі питання гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2022-%D1%80#Text> [українською мовою].

14. Зміни до програми «Доступні кредити 5–7–9%»: підтримка посівної кампанії та активація підприємництва від 28.03.22 р. URL: <https://mof.gov.ua/uk/news/zmini-do-programi-dostupni-krediti-5-7-9-pidtrimka-posivnoi-kampanii-ta-aktivatsiia-pidpriemnitstva-3374> [українською мовою].

15. Trade map. Статистика торгівлі для розвитку міжнародного бізнесу. URL: <https://www.trademap.org/Country> [українською мовою].

References

1. Borodina O. (2022). Sil's'ke hospodarstvo Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu: uroky dlya suspil'stva i politykiv [Agriculture of Ukraine under martial law: lessons for society and politicians] URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9288> [in Ukrainian].

2. Danilishyn B. (2022). Osnovni problemy, yak-i hal'muyut' rozvytok sil's'koho hospodarstva v Ukrayini [The main problems hindering the development of agriculture in Ukraine] URL: <https://agropolit.com/news/12029-ekspert-nazvav-osnovni-problemi-yaki-galmuyut-rozvitok-sil'skogo-gospodarstva-v-ukrayini> [in Ukrainian].

3. Karpenko A.(2019).Heohrafiya, vrozhaynist', ploshchi: yak zminylos' vyroshchuvannya topovykh kultur za roky Nezaleznosti? [Geography, productivity, areas: how has the cultivation of top crops changed during the years of Independence?] URL: <https://agravery.com/uk/posts/show/geografia-vrozajnist-plosiak-zminilos-virosuvanna-topovih-kultur-za-roki-nezaleznosti> [in Ukrainian].

4. Kuzovkin E. (2022). Ahrarni vidnosyny pid chas viyny.[Agrarian relations during the war]. URL: <https://jur-gazeta.com/dumka-eksperta/agrarni-vidnosini-pid-chas-viyini-yak-derzhava-dopomagae-agrariyam-z-regioniv-shcho-postrazhdali-vid-.html> [in Ukrainian].

5. Sokol's'kyi M. (2022). Viyna vidkynula sil's'ke hospodarstvo Ukrainy na roky [The war set Ukraine's agriculture aside for years]. URL: https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie_novosti/voyna-otbrosila-selskoe-hozyaystvo-ukrainy-na-gody-ministr [in Ukrainian].

6. Oleynykova V.YU., Yemtseva L.M. (2010). Suchasni problemy sil's'koho hospodarstva Ukrainy ta mozhlyvi shlyakhy yikh podolannya [Modern problems of agriculture in Ukraine and possible ways to overcome them.] URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/65100.doc.htm [in Ukrainian].

7. Yaremko L.A. (2011) Suchasni problemy sil's'koho hospodarstva Ukrainy ta shlyakhy yikh podolannya [Modern problems of agriculture in Ukraine and ways to overcome them] // Naukovy visnyk NLTU Ukrainy. Vyp. 21.6. – S. 327–329 [in Ukrainian].

8. TOP-5 problem sil's'koho hospodarstva Ukrainy [TOP-5 problems of agriculture in Ukraine.] URL: <https://news.finance.ua/ua/news/-/371151/nazvano-top-5-problem-silskogo-gospodarstva-ukrainy> [in Ukrainian].

9. Studinska G. (2020). Assessment of the development of the Ukrainian mortgage market / G. Studinska, V. Prosov // Economic Bulletin of the University. № 46 P.160–169 [in English].

10. Zakon Ukrainy №2120-IX «Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo diyi norm na period voyennoho stanu» [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the effect of norms for the period of martial law."] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text> [in Ukrainian].

11. ZU №7178 «Pro zabezpechennya prodovol'choyi bezpeky v umovakh voyennoho stanu» [«On ensuring food security under martial law»] URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/220863.html> [in Ukrainian].

12. Postanova KМУ vid 14 lypnya 2021 r. №723. Deyaki pytannya nadannya derzhavnykh harantiy na portfel'niy osnovi [Some issues of providing state guarantees on a portfolio basis.] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723-2021-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

13. Rozporyadzhennya KМУ № 255-r vid 30.03.2022 r. Deyaki pytannya harantuvannya bezpeky sudnoplavstva v akvatorii ukrayins'kykh portiv u Dunays'komu rehioni ta perevezen' zaliznychnym transportom [Some issues of guaranteeing the safety of shipping in the water area of Ukrainian ports in the Danube region and transportation by rail]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2022-%D1%80#Text> [in Ukrainian].

14. Zminy do prohramy «Dostupni kredyty 5–7–9%»: pidtrymka posivnoyi kampaniyi ta aktyvatsiya pidpryyemnytstva vid 28.03.22 [Available Loans» program: seeding campaign support and entrepreneurship activation from 03/28/22] URL: https://mof.gov.ua/uk/news/zmini_do_programi_dostupni_krediti_5-7-9_pidtrimka_posivnoi_kampanii_ta_aktivatsiia_pidpriiemnitstva-3374 [in Ukrainian].

15. Trade map. Statystyka torhivli dlya rozvytku mizhnarodnoho biznesu [Trade statistics for the development of international business] URL: <https://www.trademap.org/Country> [in Ukrainian].

Дані про авторів

Просов Вячеслав Миколайович,

аспірант Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки МЕРТУ
e-mail: prosov.vn@gmail.com

Студінська Галина Яківна,

д.е.н., Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки МЕРТУ
e-mail: studinska.galina@gmail.com

ORCID : 2001-2019 0000-0003-4713-4957

Researcher ID: S-3220-2018

Data about the authors

Viacheslav Prosov,

Postgraduate student State Research Institute of Informatization and Economic Modelling
e-mail: prosov.vn@gmail.com

Halyna Stydinska,

Doctor of Economics of State Research Institute of Informatization and Modelling of the Economic
e-mail: stusinska.galina@gmail.com